

HUQUQBUZARLIK

Mirzakarimov Shahzodbek Dilshodjon o'g'li
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
Yuridika fakulteti 4-bosqich talabasi.

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada huquqbuzarlik tushunchasi uning kelib chiqish sabablari va zararli oqibatlari, shuningdek huquqbuzarlik, turlari javobgarlik masalalari, huquqbuzarlik sodir etilishini oldini olishda aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish, mamlakatimizda qulay ishbilarmonlik muhitini yuritish, tadbirkorlar oldida turgan muammolarni bartaraf qilish, ularga keng imtiyoz va imkoniyatlar berish, huquqbuzarlikning tarkibi muayyan huquq normasini sharhlash, uning mazmunini ochish hamda dunyoqarash nuqtai nazari yuzasidan muhim ahamiyati haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: yuridik, qonun, ijtimoiy, jamiyat, moddiy, ma'naviy, sog'lom, xulq, atvor, qilmish, muhofoza, ijrochi, qopol, xavf, chuqquroq, intellektual, soxta, ehtiyotsizlik, dunyoqarash, normativ, tashkilot, mehnat, jismoniy, fakt, javobgarlik, jinoiy, jazo.

Huquqbuzarlik ijtimoiy ma'noda jamiyat, fuqarolik va jamoat birlashmalarining xuquq va manfaatlariga xavf tug'dirishga qodir bo'lgan xulq bo'lib, u ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishini qiyinlashtiradi va ularning buzilishiga sabab bo'ladi. Huquqbuzarlik qasddan yoki ehtiyotsizlik ko'rinishida bo'ladigan, huquq qoidalariga rioya qilmaslik oqibatida jamiyat, davlat va fuqarolar manfaatlariga yetkaziladigan moddiy va ma'naviy zarar yoki xavfli harakat va harakatsizlikdir. Huquqbuzarlik huquqiy xulq-atvorning ziddidir. Huquqbuzarlik yoki g'ayriqonuniy xatti-harakatlar jamiyatdagi og'riqli hayotiy hodisalar bo'lib, ular behayoligi, surbetlarcha, razilona mayllari bilan atrofdagilarni dahshatga solib, ularning sog'lom va nosog'lom qiziqishlarini o'ziga jalb qiladi, jamiyat a'zolari e'tiborining diqqat markazida turadi. Tabiiyki, ular qonunga itoatkorlik amaliyotiga, ya'ni huquqiy xulq-atvorga qaraganda chuqurroq o'rganilgan. Lekin bunda huquqiy xulq-atvorlar o'z hajmi yoki ko'lamiga ko'ra huquqbuzarlikdan ancha kattadir. Buning ustiga, agar ijtimoiy xavf – huquqbuzarlikning ichki belgisi hisoblansa, huquqqa zidlik – uning tashqi belgisi bo'lib, bundan huquqbuzarlik – huquqqa qarshi qaratilgan, unga xilof ravishda sodir etilgan xatti-harakat ekanligini anglash mumkin. Huquqbuzarlikning ijtimoiy xavfi ularning huquqqa qarshi qaratilishini taqozo etadi: agar xatti-harakat alohida shaxs yoki jamiyat uchun xavfli bo'lsa, unda u huquqiy normalar bilan taqiqlanadi. Huquqqa zidlik – qilmish ijtimoiy xavfliligining yuridik ifodasidir. Huquqqa zidlik eng avvalo va ko'p jihatdan huquqning muhofaza tarmoqlari normativ hujjatlarida ifodalanadi. Huquq bilan taqiqlanmagan xatti-harakatlar huquqbuzarlik deb baholanishi mumkin emas. Biroq, huquq faqat ob'yektiv kelib chiqishga ega bo'lib qolmay, balki qonun chiqaruvchi hokimiyatning aniq ijrochisi individualligi va o'zboshimcha xatti-harakatini ifodalab, u intellektual mohiyat ham kasb etadi. Shu tufayli hokimiyatning qo'pol zo'ravonligi natijasida shunday holatlar yuz berishi mumkinki, huquqbuzarlik to'g'risidagi davlat qarori aholi tomonidan salbiy kutib olinganda soxta huquqbuzarlik yuzaga keladi. Bundan, qonun chiqaruvchi huquqbuzarlikni o'ylab topishi ham mumkin, degan xulosa kelib chiqadi. Albatta, buning hech qanday ajablanarli joyi yo'q, zero, odamlar orasida o'zboshimchalik va tushunmaslik holatlari kamdan-kam uchraydigan hodisa emas. Darhaqiqat, xalq maqolida aytilganidek: «Aybini yashirmoq nodonlar ishi [1].

Huquqqa zid xatti-harakat – oʻrnatilgan huquqiy qoidalarni fuqarolar va yuridik shaxslar tomonidan bajarmaslik yoki ularga rioya qilmaslik yoxud ularning talablarini buzishga yoʻnaltirilgan faoliyat va harakat (harakatsizlik). Subyektlarning huquqqa zid harakatlarni sodir etishi ularning huquqiy ongi va huquqiy madaniyat darajasidagi salbiy oʻzgarishlar bilan bogʻliqdir. Chunki, huquqqa rioya qilmaslik ayrim shaxslarning qabul qilingan qonunlardan xabardor emasligi yoki sodir etilgan xatti-harakatini huquqqa zid ekanligini bilmasligi, yaʼni huquqiy jihatdan savodsizligi yoxud huquqni mensimasligi natijasida yuzaga keladi. Ayrim fuqarolar mavjud qonunlarning qabul qilinganligi va ularni buzish mumkin emasligini bilsada, unga rioya qilmaydilar. Bunday shaxslarning xatti-harakatida ularning huquqiy madaniyatsizligi va huquqiy nigilizmi koʻzga tashlanadi. Huquqni buzish – oʻz xatti-harakati oqibatini tushunadigan va unga javob bera oladigan shaxsning huquqqa zid aybli xatti-harakati (harakatsizligi) natijasida kelib chiquvchi zararli oqibat. Boshqacha qilib aytganda, shaxsning huquqqa qarshi aybli qilmishidir. «Huquqni buzish» iborasi kundalik hayotda, yuridik amaliyot va ilmiy adabiyotlarda ham koʻp uchrab turadi. Lekin shuni taʼkidlash joizki, aslida huquq norma sifatida buzilmaydi, yaʼni huquqiy norma yuridik institut tarzida saqlanib qoladi va amal qilishini davom ettiraveradi. Huquqni buzish – qonunga tajovuz emas, balki qonun vositasida oʻrnatilgan qoidalarga yaʼni (huquqiy normaga) boʻysunmaslik, qonun talablarini bajarmaslik va qonun tomonidan qoʻriqlanadigan ijtimoiy munosabatlarga (mulk, manfaat, qadr-qimmat va hokazolarga tajovuz qilish demakdir [2]).

Huquqqa xiloflik huquqbuzarlikning ijtimoiy zararliligi, uning salbiy oqibati bilan tavsiflanadi. Ushbu tushuncha huquq buzilishining quyidagi toʻrt muhim belgisini oʻz ichiga oladi:

1. Ijtimoiy xavflilik – huquqbuzarning jamiyat qadriyatlariga tajovuz qilishini, xususiy va ijtimoiy manfaatlarni poymol etishini anglatadi. Huquqbuzarlikning zararliligi yoki xavfliligi shundaki, u jamiyat hayotining maromiga, yaʼni huquqiy tartibotga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Huquqbuzarlik ijtimoiy xavfli xususiyatga ega, yaʼni muayyan zarar keltiradi yoki shaxs, mulk, davlat va jamiyat uchun jiddiy xavf tugʻdiradi. Huquqiy adabiyotlarda nojoʻya xatti-harakat ijtimoiy xavfli ekanligi yoki qonun buzilishining juda ogʻir turi ekanligi haqida bahs munozaralar mavjud. Fikrimizcha, qonun buzilishining har qanday shakli ijtimoiy xavfli hodisadir.

2. Huquqqa xiloflik – huquqbuzarlikning ikkinchi belgisi. Bu oʻrinda soʻz qilmish oqibatida qonun, muayyan huquqiy norma talabining buzilishi toʻgʻrisida bormoqda. Boshqacha qilib aytganda, huquqbuzar qonunda yoki huquq normasida belgilab qoʻyilgan taqiqni buzishi orqali sodir boʻladi. Agar bunday taqiq boʻlmasa va unga zid xatti-harakat amalga oshirilmasa, huquqbuzarlik ham boʻlmaydi. Qonun kengaytirilgan holda yoki analogiya boʻyicha sharhlanishi mumkin emas. Huquqqa xiloflik – ijtimoiy xavfli qilmishning yuridik ifodasidir. Huquq buzilishi huquqqa xilof xatti-harakatdir.

3. Huquqbuzarlik faqat kishilar tomonidan sodir etiladi. Huquqbuzarlikning subyekti sifatida faqat jismoniy shaxslar, odamlar tan olinadi; jonivor, hayvon va parrandalar gʻayrihuquqiy harakatlari uchun yuridik javobgarlikka tortilmaydi. Faqat oʻz gʻayrihuquqiy xatti-harakatlarining oqibatlarini anglashga qobiliyatli va unga javob bera oladigan shaxslarning huquqqa xilof qilmishlari huquqbuzarlik deb tan olinadi. Shu bois, aqli noraso, muomala layoqatiga ega boʻlmagan shaxslar va yosh bolalar huquqbuzarlikning subyekti hisoblanmaydilar [4].

Huquqbuzarlik shaxsning fikrlash tarzi emas, balki uning qilmishi, xulq-atvoridir, bunday xulq-atvor esa, huquqqa xilof harakat yoki harakatsizlik shaklida namoyon bo'ladi, huquqbuzarning ijtimoiy xavfli niyati faqat uning xulq-atvorida, harakati yoki (harakatsizligi)da o'z ifodasini topadi. Gegel o'zining «Huquq falsafasi» asarida kishilar e'tiqodlari, niyatlari uchun emas, balki faqat qilmishlari uchun javob berishlari lozimligi to'g'risidagi g'oyani ilgari surgan.

4. Ayblilik – huquqbuzarlikning uchinchi belgisi. Huquq normasini buzishda ayblanayotgan shaxs yuridik javobgarlikni zimmasiga olishga qodir bo'lishi va o'z harakatlarni qasddan yoki ehtiyotsizlik orqali sodir etgan bo'lishi lozim [3].

Huquqbuzarlik tarkibi – Huquqbuzarlik yuridik fakt bo'lib hisoblanadi, u o'z navbatida, qo'riqlovchi xarakterga ega bo'lgan huquqiy munosabatlarni ham yuzaga keltiradi. Huquqbuzarlikning tarkibi muayyan huquq normasini sharhlash, uning mazmunini ochish hamda dunyoqarash nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega. Huquqbuzarlik tarkibi to'rtta elementni o'z ichiga oladi, huquqbuzarlikning ob'yekti, sub'yekti, ob'yektiv tomoni va sub'yektiv tomoni. Huquqbuzarlikning ob'yekti deganda huquq bilan tartibga solinadigan va qo'riqlanadigan g'ayri huquqiy harakat yoki harakatsizlik natijasida zarar yetkaziladigan ijtimoiy munosabatlarga tushuniladi. Ob'yekt huquqiy normada aniq ifodalangan bo'ladi. Huquqbuzarlik sodir etgan shaxs nafaqat jamiyatda qaror topgan huquqiy tartibotga, balki fuqarolarning huquqiy ongiga hamda ularning sub'yektiv huquqlariga ham zarar yetkazadi. Huquqbuzarlik ob'yekti va predmeti alohida tushunchalar bo'lib, ular bir-biridan farq qiladi. Masalan, o'g'rilik jinoyatining ob'yekti, o'zgalar mulki, ya'ni mulkiy mazmundagi ijtimoiy munosabat hisoblanadi, uning predmeti esa pul, videotexnika, mebel, transport vositalari va boshqa shu kabi turli xil moddiy ashyolar bo'lishi mumkin. Huquqbuzarlikning ob'yektiv tomoni huquq buzilishining tashqi tavsifi bo'lib, bunda shaxsning harakati va harakatsizligi oqibatida huquqning buzilishi hamda uning ijtimoiy xavfliligi yaqqol namoyon bo'ladi. Mazkur jihatga qarab, huquqbuzarlik to'g'risida, uning qanday sodir bo'lganligi va qay darajada zarar keltirganligi haqida fikr yuritish mumkin. Huquqbuzarlikning ob'yektiv tomoni qonun bilan qo'riqlanadigan ijtimoiy munosabatlarga zarar yetkazuvchi ijtimoiy xavfli qilmishning asosiy belgilari yig'indisidir. Shu bois qonun chiqaruvchi organ, birinchi navbatda, huquqbuzarlik tarkibining ob'yektiv tomoni belgilarini qonunda to'liq ta'riflashga harakat qiladi. Qilmishning ob'yektiv tomonini tahlil qilmay turib, shaxsning qilmishida huquqbuzarlik alomati bor yoki yo'qligi to'g'risidagi xulosaga kelish mumkin emas. Huquqbuzarlikning ob'yektiv tomoni elementlari bo'lib quyidagilar hisoblanadi:

- a) huquqqa zid qilmish (harakat yoki harakatsizlik);
- b) harakat yoki harakatsizlik natijasida ijtimoiy munosabatlarga yetkazilgan zarar, huquqqa zid qilmish bilan zararli oqibat o'rtasidagi sababiy bog'lanish;
- g) huquqqa zid qilmishning sodir etilgan joyi, vaqti va muhiti;
- d) huquqbuzarlikni amalga oshirish usuli va vositalari.

Ijtimoiy xavfli qilmish harakat yoki harakatsizlikda ifodalanadi. Harakat shaxsning qonun bilan qo'riqlanadigan ijtimoiy munosabatlarga zarar yetkazishga qaratilgan ijtimoiy xavfli, irodaviy va faol xulq-atvori bo'lib hisoblanadi. Masalan, odam o'ldirish, o'g'rilik, pora olish, pora berish, pora olish berishda vositachilik qilish, transport vositasini olib qochish kabi jinoyatlar harakat orqali sodir etiladi. Harakatsizlik deganda, shaxsning normativ-huquqiy hujjatlarda bajarishi shart qilib belgilangan muayyan harakatlarni bajarmasligida ifodalangan ijtimoiy xavfli, ongli va sust xulq-atvorini tushunish lozim. Masalan, xavf ostida qoldirish,

voyaga yetmagan farzandni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash, hokimiyat vakilining harakatsizligi, sud qarorini bajarmaslik kabi jinoyatlar harakatsizlik oqibatida sodir etiladi. Huquqbuzarlikning sub'yekti bo'lib, huquqbuzarlikni sodir qilgan o'z qilmishlarining oqibati uchun yuridik javobgarlik o'tay oladigan (muommala layoqatiga ega) yuridik va jismoniy shaxslar hisoblanadi. Sub'yektlarning xususiyatlari huquqbuzarlikning turiga bog'liq bo'ladi. Masalan, jinoiy va ma'muriy huquqning sub'yektlari bo'lib faqat jismoniy shaxslari nazarda tutiladi [1].

Huquqni buzishning sub'yektlari ikki turga ajratiladi: jismoniy va yuridik shaxslar. Yuridik shaxslarga – davlat organlari, korxonalar, muassasa va tashkilotlar kiradi. Yuridik shaxslar deb o'zlariga xos mulkka ega bo'lgan, o'z nomlaridan mulkiy va mulkiy xarakterda bo'lmagan shaxsiy huquqlarga ega bo'la oladigan va majburiyatlarni o'tay oladigan, suda yoki hakamlar sudida da'vogar va javobgar bo'la oladigan tashkilotlar taniladi. (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 39-moddasi). Jinoyat sub'yektining umumiy belgilari:

- 1) jismoniy shaxs;
- 2) aqli rasolik;
- 3) jinoiy javobgarlikka tortish yoshiga yetganlik.

Jismoniy shaxs bo'lib, O'zbekiston fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar hamda chet el fuqarolari hisoblanadilar. O'zbekiston Respublikasida yuridik shaxslar jinoyat sub'yekti hisoblanmaydi. Aqli raso shaxs deganda, huquqbuzarlik sodir etgan vaqtda o'z qilmishining ijtimoiy xavfli ekanligini anglagan va o'z harakatlarini boshqara olgan shaxs tushuniladi. Mast holatida yoki giyovandlik vositalari, psixotrop yoki odamning aql, idrokiga ta'sir etuvchi boshqa moddalar ta'sirida jinoyat sodir etilsa, javobgarlikni og'irlashtiruvchi holat hisoblanadi va shaxs javobgarlikdan ozod qilinmaydi (JKning 19-moddasi). Aqli noraso shaxs deganda, huquqbuzarlik sodir etgan vaqtda o'z qilmishining ijtimoiy xavfli xususiyatini anglay olmagan va o'z harakatlarini boshqara olmaydigan, oqibatlari uchun javob bera olmaydigan shaxs tushuniladi (masalan, shizofreniya, epilepsiya, oligefreniya va boshq.) Shaxs sud tomonidan aqli noraso deb topilsa, unga nisbatan tibbiy yo'sindagi majburlov chorasi qo'llanilishi mumkin. (JKning 18 - moddasi). Huquqbuzarlikning sub'yektiv tomoni shaxsning (jismoniy va yuridik) huquqqa qarshi qaratilgan harakati yoki harakatsizligi oqibatiga, ulardan kelib chiqadigan ijtimoiy zararga nisbatan ruhiy-ongli munosabatidir. Huquqbuzarlik sub'yektiv tomonining zaruriy belgisi aybdir. Ayb huquqbuzarning huquqqa xilof xatti-harakatiga va ularning ijtimoiy xavfli oqibatiga nisbatan qasd yoki ehtiyotsizlik shaklidagi munosabatidir [2].

Qasd – shaxsning huquqqa xilof xatti-harakatini sodir qilayotgan paytida, shu harakatning huquqqa xilofligini, ijtimoiy xavfliligini, uning oqibatini anglashi yoki tushunishidir va bu xatti-harakatning natijasida ijtimoiy xavfli oqibatlar kelib chiqishini bilgani holda ularning kelib chiqishini istab harakat qilishi (to'g'ri qasd) yoki ularning kelib chiqishiga yo'l qo'yishidir (egri qasd). Ehtiyotsizlik — shaxsning xatti-harakatlari natijasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan oqibatlarning oldini olishni nazarda tutib, beparvolik bilan o'ziga ishonib harakat qilishidir. Huquqbuzarliklar ijtimoiy xavflilik darajasiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi. Jinoyat - sodir etilishi Jinoyat kodeksida jazo qo'llash tahdidi bilan taqiqlangan aybli ijtimoiy xavfli qilmish (harakat yoki harakatsizlik). Jinoyat natijasida davlat, jamiyat va shaxs manfaatlariga jiddiy zarar yetkaziladi. Har qanday jinoiy-huquqbuzarlik jinoyatdir. Jinoyat kodeksi va boshqa jinoyat qonunchiligida nazarda tutilmagan xatti harakatlar jinoyat hisoblanmaydi [3].

Nojo‘ya xatti-harakat – nojo‘ya ish huquqbuzarlikning ko‘p tarqalgan ko‘rinishi bo‘lib, ijtimoiy xavfning kamligi bilan tavsiflanadi va jazo choralarining qo‘llanishiga qarab jinoyatdan farq qiladi. Jinoyat – huquqbuzarlikning eng og‘ir turidir. Nojo‘ya hatti-harakat bu huquqbuzarlik hisoblanib. Jinoyat – huquqbuzarlikning eng og‘ir turidir. Nojo‘ya hatti-harakat bu huquqbuzarlik hisoblanib, boshqaruv, mehnat, mulkiy va boshqa munosabatlarga putur yetkazuvchi, lekin ijtimoiy xavflilik darajasiga ko‘ra jinoyat hisoblanmaydigan huquq buzilishidir. Jinoyat va nojo‘ya hatti-xarakatni aniq chegaralash lozim, chunki u jazoning ijtimoiy-huquqiy chora sifatidagi turi va miqdori bilan bog‘liqdir. Ular ijtimoiy xavflilik darajasiga ko‘ra farqlanadi, nojo‘ya xatti harakatga nisbatan. Jinoyat og‘ir, ijtimoiy xavfli hisoblanadi. Ijtimoiy havflilik darajasini aniqlashda quyidagi mezonlar qo‘llaniladi.

Birinchidan, qonunga hilof ravishda tajovuzkorlik ob‘yekti bo‘lgan munosabatlarni huquqiy tartibga solishning ahamiyati, jinoiy tajovuz ob‘yekti, odatda, eng muhim ijtimoiy munosabatlar, manfaatlar, moddiy ne‘matlar hisoblanadi. Bu eng avvalo, shaxsning hayoti va sihat-salomatligi, uning sha‘ni va qadr-qimmatini, mulki, davlat xavfsizligi, unda o‘rnatilgan boshqaruv tartibi va boshqalardir. Ijtimoiy munosabatlarning mehnat, tabiatni muhofaza qilish, transport, uy-joy, kommunal xo‘jaligi hamda boshqa sohalarini bunchalik ahamiyatga molik emas, chunki ulardagi tajovuzkorlik qonunda jinoyat emas, balki nojo‘ya xatti-harakat deb e‘tirof etiladi.

Ikkinchidan, keltirilgan zarar hajmi. Agar keltirilgan zarar katta bo‘lsa, odatda, xatti-harakatni jinoyat deb hisoblanadi. Juda kichik bo‘lsa, u nojo‘ya xatti-harakat deb aytiladi. Masalan, o‘zboshimchalik ma‘muriy nojo‘ya xatti-harakat sohalarini qonunda belgilangan tartib-qoidani o‘zboshimchalik bilan buzish fuqaro, davlat yoki jamoat tashkilotlariga jiddiy zarar keltirmasa, nojo‘ya xatti-harakat hisoblanadi. Agar u shaxs, davlat yoki jamoat tashkilotlariga zarar keltirgan bo‘lsa, bunday xatti-harakat jinoyat qonunlariga muvofiq jinoyat deb hisoblanadi.

Uchinchidan, huquqqa zid qilmishning usuli, vaqti va sodir qilish joyi. Masalan, harbiy xizmatchi tomonidan tinchlik vaqtida buyruqni bajarmaslik intizomiy nojo‘ya xatti-harakat deb topilsa, urush vaqtida bu og‘ir jinoyat hisoblanadi. Nojo‘ya xatti-harakatlar ba‘zi turlarining kengayib borishi ular ijtimoiy xavfning keskin ortishiga olib keladi va qonunchilikda nazarda tutilmagan jinoyatlarning sodir etilishiga sabab bo‘ladi. Bunday paytda Jinoyat kodeksi yangi moddalar bilan to‘ldiriladi.

To‘rtinchidan, huquqbuzarning shaxsi nojo‘ya xatti-harakatlar jinoyatlardan farqli o‘laroq, shaxs tomonidan ijtimoiy xavf tug‘dirmaydi yoki kam xavfli bo‘ladi. Agar shaxs huquqiy normalarni bir necha marta buzsa, ijtimoiy xavf tug‘diradi va uning keyingi xatti-harakati nojo‘ya harakat tarzida emas, balki jinoyat tarzida baholanadi. Mast holatida transport vositasini boshqargani va yana shunga o‘xshash xatti-harakatlar sodir etgani uchun bunda uning transport vositasini boshqarishga huquqi bo‘lmasa ma‘muriy tarzda haydovchilik guvohnomasidan mahrum etilgan shaxs o‘sha nojo‘ya harakatlarini qayta takrorlasa, jinoiy javobgarlikka tortiladi [4].

Nojo‘ya xatti-harakat quyidagi turlarga bo‘linadi:

Fuqaroviy huquqbuzarlik – bunda fuqarolik huquq va majburiyatlarining buzilishi, ya‘ni majburiyatlar bajarmaganligi bois, mol-mulkka, kishining sha‘niga yoki sog‘lig‘iga ziyon yetkazilishi tushuniladi. Mazkur turdagi huquqbuzarlik mulkiy va shaxsiy nomulkiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy normalar talabini buzish oqibatida kelib chiqadi. Shaxsiy nomulkiy huquqlar buzilganida javobgarlik choralari quyidagicha bo‘lishi mumkin,

masalan, da'vo ma'lumotlarga nisbatan javobgar tomonidan raddiya bildirish. Mulkiy huquqbuzarlik sodir etilganda yetkazilgan zararni undirish, neustoyka to'lash, qarzdordan mulkni olib qo'yish, bitimni haqiqiy emas deb topish kabi javobgarlik choralari qo'llaniladi. Fuqaroviy huquqiy javobgarlik choralari Sud, iqtisodiy sudi, hakamlik sudi tomonidan qo'llaniladi.

Ma'muriy huquqbuzarlik – deb jamoat yoki davlat tartibiga, davlatning yoki shaxsning mulkiga, fuqarolarning huquq va erkinliklariga tajovuz qiladigan hamda sodir etilgani uchun qonunda ma'muriy javobgarlik nazarda tutilgan g'ayriqonuniy, aybli qasddan yoki ehtiyotsizlik orqasida sodir etilgan harakat yoki harakatsizlikka aytiladi. Ma'muriy huquqbuzarlik, xuddi jinoyat kabi, jamiyat uchun xavfli bo'lib, undan faqat ushbu xavfning darajasi bilan farq qiladi. Ma'muriy huquqbuzarlik ma'muriy qonunchilik tomonidan belgilangan umummajburiy talablarni fuqarolar, xizmat mavqei va itoat etish tartibidan qat'iy nazar mansabdor shaxslar tomonidan buzilishidir.

Intizomiy huquqbuzarlik – korxonalar, tashkilot yoki muassasalarning rahbariyati tomonidan o'rnatilgan yurish, turish va ichki mehnat tartib-qoidalari, xizmat intizomining xodimlar tomonidan buzilishi hamda xizmat vazifalarini bajarilmasligidir. Mazkur huquqbuzarlik intizomiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Intizomiy jazo choralari yuqori turuvchi organ yoki mansabdor shaxs tomonidan qo'llaniladi. Ba'zi yuridik adabiyotlarda huquqbuzarlikning alohida turi sifatida protsessual nojo'ya xatti-harakatlar (huquqbuzarliklar) ajratib ko'rsatiladi. Protsessual huquqbuzarlik – qonun bilan belgilangan odil sudlovni amalga oshirish, yuridik ishlarni huquqni qo'llash organlarida o'tishi, huquqni qo'llash hujjatini chiqarish tartib-taomilining buzilishidir. Masalan, guvohning sud majlisiga kelmasligi. Bunday holda guvoh sudga majburan olib kelinishi mumkin. Sudlanuvchining chaqiriq qog'oziga binoan sudga kelmay qolishi ham protsessual huquqbuzarlik hisoblanadi. Bunda sudya sudlanuvchiga nisbatan ehtiyot chorasini o'zgartirishi mumkin [4].

Xulosa qilib aytganda huquqbuzarliklarning bir qismi tayin bir ish joyiga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan sodir etilmoqda. Bunday shaxslar tomonidan huquqbuzarlik sodir etilishini oldini olishda aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda gap ketganda, mamlakatimizda qulay ishbilarmonlik muhitini yuritish, tadbirkorlar oldida turgan muammolarni bartaraf qilish, ularga keng imtiyoz va imkoniyatlar berish borasida ulkan ishlar amalga oshirilayotganligini misol qilishimiz mumkin. Xususan, valyuta siyosatining liberallashtirilishi, mahsulotlarni eksport qilish shartlari yengillashtirilganligi, tadbirkorlik sub'ektlariga davlat xizmatlari ko'rsatish tizimi takomillashtirilganligi ushbu sohani yanada rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi tabiiy. Huquqbuzarliklarning oldini olish, unga qarshi kurashish haqida gapirganda ushbu soha vakillarini ijtimoiy himoyasiga alohida ahamiyat qaratilayotganligi ham e'tiborlidir. Mamlakatimizda huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha olib borilayotgan tizimli islohotlar xalqimizning tinch va osoyishtaligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Z.M. Islamov. "Davlat va huquq nazaryasi". Darslik. "Adolat" nashriyoti. 2007-yil.
2. X.T. Odilqoriyev. "Davlat va huquq nazariyasi" Darslik. Adolat nashriyoti. 2018-yil.
3. Sh. Saydullayev. "Davlat va huquq nazariyasi" Darslik. TDYU nashriyoti. 2021-yil.
4. X.T. Odilqoriyev. "Davlat va huquq nazariyasi" Darslik. O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi nashriyoti. 2009-yil.